

Moissonnage du web en contexte de recherche universitaire

Compte-rendu des expérimentations autour des outils de moissonnage du web à interface graphique au LabDHN

Adrien Savard-Arseneault

2026/06/15

Déclaration d'utilisation d'outils d'intelligence artificielle (IA) générative : aucun outil d'intelligence artificielle générative n'a été utilisé dans la rédaction de ce rapport.

Introduction

Ce rapport constitue l'un des livrables d'un stage supervisé par Simon Côté-Lapointe et réalisé entre le 27 avril 2026 et le 18 juin 2026 à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), comme exigence partielle à l'obtention de la maîtrise professionnelle à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI) de l'Université de Montréal. Mon projet de stage était structuré autour du développement de l'offre de services au laboratoire des données et humanités numériques (LabDHN) de l'UQAM.

L'un des objectifs du stage était d'**explorer les possibilités de moissonnage du web sans programmation dans un contexte de recherche**. Le moissonnage du web avait été identifié comme un besoin de la communauté uqamienne lors d'entretiens menés par Simon Côté-Lapointe et Dany Bouchard en juin 2022 ; ce besoin avait été réitéré lors de la [journée de réseautage en humanités numériques tenue en juin 2023](#). Le présent document veut rendre compte des recherches et expérimentations menées autour de l'utilisation d'**outils de moissonnage du web à interface graphique** – c'est-à-dire d'outils ne nécessitant aucune connaissance préalable en programmation pour récupérer de l'information disponible publiquement sur le web à des fins de recherche.

Je vulgarise d'abord brièvement le fonctionnement du moissonnage du web (*web scraping*), que je distingue de l'indexation du web (*web crawling*). Je présente ensuite quelques enjeux identifiés par rapport à l'utilisation de cette technologie, en portant une attention particulière au milieu universitaire. Cette section est suivie d'un tableau de survol des technologies envisagées ou testées. La facilité d'utilisation et d'installation de chaque outil est également présentée. Le compte-rendu se conclut sur quelques constats tirés des expérimentations et sur des recommandations pour la suite dans l'expérimentation de ces outils.

Fondements théoriques

La présente section différencie le moissonnage du web (*web scraping*) et l'indexation du web (*web crawling*). Elle explique ensuite, de manière sommaire, comment fonctionne le

moissonnage du web.

Moissonnage du web et indexation du web

Il faut avant tout distinguer le *web crawling* (exploration du web ou indexation du web) du *web scraping* (moissonnage du web).

L'indexation du web est une technique qui consiste à parcourir le web afin d'analyser, et parfois d'en extraire, le contenu. Cette technique est notamment employée par les moteurs de recherche comme Google afin de construire un index de sites à renvoyer lors d'une requête, mais peut aussi être utile au moment de constituer un corpus de recherche.

Le moissonnage du web, pour sa part, est une méthode de d'extraction automatique des informations sur un ou plusieurs sites web dans le but de les nettoyer, les traiter, et les utiliser dans un autre contexte.

Fonctionnement

Lors d'une tâche de moissonnage du web, il faut d'abord un « robot » (*scraper* ou *spider*) capable d'interagir avec internet afin de simuler la navigation. Le robot commence par **envoyer une requête HTTP** au serveur du ou des sites visés, comme le ferait un navigateur. Le robot **récupère ensuite la réponse du serveur** sous la forme d'un document HTML. La structure de chaque site web est unique : c'est ce qu'on appelle le Document Object Model (DOM) de la page. Le robot doit donc **analyser le DOM** et le **décomposer en plus petites unités** afin d'en **extraire les informations pertinentes**. Selon les besoins, ces informations sont ensuite **nettoyées** et **structurées**, avant d'être écrites dans un fichier ou une base de données et **exportées**.

Certains sites, dont le contenu change dynamiquement en fonction de certaines données (requête formulée du côté client, emplacement géographique, heure de la journée, témoins d'utilisation), ne produisent un document HTML qu'après avoir récolté des informations auprès du navigateur de l'internaute. Dans ce cas, le robot ne peut obtenir les informations directement depuis le serveur et doit simuler le comportement d'une fenêtre de navigateur avant de pouvoir récupérer le fichier HTML (Liupševičė et Vėsa, 2026).

Enjeux

La présente section présente quelques-uns des enjeux identifiés lors des recherches menées autour du moissonnage du web. Je présente d'abord quelques enjeux structurels bien connus de la communauté qui rendent le moissonnage difficilement réalisable à grande échelle. Je m'intéresse ensuite aux enjeux légaux du moissonnage du web. Finalement, je me penche sur la difficulté de trouver des méthodes gratuites pour effectuer ces tâches. Je conclus en notant qu'un grand nombre d'enjeux applicables à l'intelligence artificielle (préoccupations écologiques, scientificité, etc.) le sont également lorsque ces outils sont utilisés pour moissonner le web.

Obstacles structurels

L'unicité du DOM pour chaque site, la nécessité d'identifier les éléments à récolter au sein des balises HTML, la complexité du web dynamique et les mesures mises en place par plusieurs sites afin d'éviter la surcharge de requêtes ou le moissonnage abusif sont autant d'obstacles qui rendent l'opération difficilement réalisable à la chaîne pour des non-initiés.

Légalité

Le moissonnage du web se situe dans une zone grise de la légalité. En général, c'est une pratique légale, mais il faut connaître et respecter certaines limites législatives. Même si mes recherches n'ont fait remonter aucun texte de loi au Canada qui n'encadre la pratique du moissonnage spécifiquement, cette dernière est tout de même régulée par les lois sur la vie privée, le droit d'auteur et les obligations contractuelles.

Les sites web peuvent annoncer leurs politiques en matière d'indexation de deux façons : à l'aide de la balise de métadonnées robots (`<meta name="robots" content="noindex">`) ou à l'aide d'un fichier à la racine appelé `robots.txt`. Ce document textuel brut, généralement présenté sans stylisation graphique, indique les directives à suivre pour moissonner le site (Google Search Center, 2025; Valk, 2023). Ces méthodes ne sont cependant pas prohibitives pour les humains : en théorie, la balise robots empêche les robots de moteurs de recherche comme Google d'indexer un site; en pratique, il est très facile de la contourner (Quentin, Pratik et Hussain, 2020). Quant au fichier `robots.txt`, il existe à titre informatif et indicatif. La valeur légale de `robots.txt` est débattue (Chang et He, 2025; Google Search Central, 2025; Batista, 2026).

Aux États-Unis, le Computer Fraud and Abuse Act a été invoqué pour décourager le moissonnage du web, mais la jurisprudence a statué en faveur d'un moissonnage éthique de données publiquement disponible en accord avec les termes et conditions du site moissonné (cf. [hiQ Labs c. LinkedIn](#)) (Fireship, 2024; Batista, 2026). Les mêmes précautions s'appliquent au Canada, avec un accent particulier sur le respect du droit d'auteur (Lifshitz, 2019; Hampton *et al.*, 2023). La législation européenne, pour sa part, est particulièrement stricte en ce qui concerne l'extraction et la gestion de données personnelles, ce qui limite les possibilités de moissonnage (Faténaité, 2025; Batista, 2026).

Le moissonnage du web comporte des risques légaux, mais ceux-ci sont relativement mineurs lorsque le moissonnage concerne des données publiquement disponibles sur Internet, non soumises à la loi sur le droit d'auteur et destinées à un usage interne, non-commercial ou de recherche. Le moissonnage de données personnelles ou identifiables (nom, prénom, adresse, incluant l'adresse courriel) est à éviter (Oxylabs, 2023; Crimi, 2024; Faténaité, 2025; Batista, 2026).

Les données sont considérées « publiquement disponibles » lorsque :

- Elles ont été rendues publiques par la personne ou l'entité qui les a publiées sur le web
- Il n'est pas nécessaire de créer un compte pour accéder à ces données

- L'accès aux données n'est pas prohibé par le fichier robots.txt (ParseHub, 2019; Batista, 2026)

Le rythme des requêtes adressées au serveur doit également se situer dans la limite du raisonnable, sans quoi cela pourra ralentir le site ou, dans le cas de petites compagnies ou de sites individuels, surcharger le serveur (Fireship, 2024; Batista, 2026). Des pénalités pourraient ensuite être appliquées à la personne qui effectue le moissonnage (p. ex. blocage de l'adresse IP).

Le tableau suivant, traduit et adapté de Batista (2026), indique certains des éléments à surveiller au moment de moissonner un site :

Élément	Définition	Moissonnage permis?
<i>Authentification nécessaire</i>	Il faut se créer un compte ou entrer des identifiants pour accéder au contenu ou au site	⊖ Non
<i>Information identifiante</i>	L'information moissonnée inclut des noms, des adresses courriels, des photographies d'individus	⊖ Non
<i>Contenu soumis au droit d'auteur</i>	L'information moissonnée est de nature créative (images, articles, création littéraire)	⊖ Non, à moins que le contenu soit explicitement placé dans le domaine public
<i>Termes et conditions</i>	Le moissonnage est explicitement interdit dans la licence d'utilisation du site	⊖ Non
<i>Directives de robots.txt</i>	Le fichier robots.txt à la racine du site indique Disallow pour le moissonnage des pages visées	⊖ Non
<i>Volume de requêtes</i>	Le volume de requêtes dépasse l'activité humaine normale	⚠ Dépendant du site , les requêtes devraient être espacées par des délais aléatoires afin d'imiter un comportement humain et d'éviter de surcharger le serveur
<i>Utilisation de données</i>	Les données seront republiées, rendues disponibles au public, ou serviront un usage commercial	⚠ Pourrait être permis dépendant des termes et conditions OU avec l'obtention d'une permission écrite de la part du site

Plusieurs bases de données universitaires permettent le moissonnage de leur contenu dans un contexte de recherche et sous certaines conditions. C'est par exemple le cas d'une

quarantaine de bases de données accessibles à la communauté de l'UQAM. Les sites concernés sont clairement identifiés sur le [répertoire des bases de données de A à Z](#).

Coûts associés

Le moissonnage du web est une opération qui peut rapidement atteindre un niveau de complexité technique relativement élevé, surtout pour des individus ou des équipes avec des habiletés limitées en programmation. Parallèlement, la récupération automatique d'informations publiquement disponibles sur Internet peut jouer un rôle crucial dans des processus de veille concurrentielle et stratégique dans diverses entreprises. Le moissonnage du web est difficilement déployable à très grande échelle et peut rapidement devenir très complexe, en plus de comporter certains risques légaux.

Pour toutes ces raisons, la demande de sous-traitance de services de moissonnage par des entreprises disposant de beaucoup de moyens est très grande. Les montants à défrayer pour un abonnement aux versions complètes de logiciels de moissonnage indiquent qu'il s'agit d'une industrie manifestement lucrative. Les programmes destinés à un public sans habiletés de programmation sont rarement accessibles gratuitement : lorsqu'ils le sont, ils comportent pratiquement toujours certaines limitations d'utilisation.

Intelligence artificielle

Le moissonnage du web peut être accéléré et amélioré avec l'intelligence artificielle (IA). Des outils d'IA générative peuvent également être employés pour générer des programmes de code permettant de moissonner des sites ciblés. Les grands modèles de langage peuvent être *promptés* pour récupérer directement de l'information depuis des sites Internet.

Les enjeux spécifiques à l'IA (confidentialité des données, scientificité, enjeux environnementaux, éthique dans les corpus d'entraînement) s'appliquent aussi aux systèmes de moissonnage avec IA intégrée. Ces préoccupations sont particulièrement présentes lorsqu'un modèle généraliste en infonuagique (ChatGPT, Claude, etc.) est employé pour récolter des données à partir d'instructions en langage naturel, puisque les mesures de mitigation pour répondre aux enjeux éthiques et technologiques de ces modèles sont limitées. En outre, lorsque le code est généré par un outil d'IA et exécuté sans vérification ou recul critique par l'internaute, il peut avoir des effets adverses ou inattendus, et peut être difficile à déboguer, à maintenir ou à modifier.

Outils

Dans un premier temps, une liste large d'outils a été constituée à partir de plusieurs sources. Le critère de sélection principale était la gratuité de l'outil : autrement dit, tout outil ne permettant qu'une utilisation payante sous abonnement a été écarté de la sélection.

Seuls les outils complètement gratuits, freemium (c'est-à-dire des outils offrant en parallèle une version gratuite aux fonctionnalités limitées et une version payante plus complète) ou offrant un essai gratuit ont été considérés. Certains outils sans modèle d'abonnement et dont l'utilisation ne nécessitait qu'un achat unique ont toutefois été brièvement examinés.

Sélection préliminaire large

Légende:

- Le plus prometteur
- Intrigant, à fouiller
- Point positif
- Point à surveiller / potentiellement contentieux
- Pas idéal
- Point négatif
- Remarques

<i>Nom de l'outil</i>	Type	Notes	Sources
<i>Anypicker</i>	Extension de navigateur pour Chrome	<ul style="list-style-type: none"> Pas open source 	Jovanovic (2021)
<i>Apify</i>	API	<ul style="list-style-type: none"> Pas gratuit 	Jovanovic (2021) , Radware (2019) , TinyFishie (2026) , Laoudai (2026) , Heath (2025) , Harry (2025)
<i>Automatio</i>	Application de bureau	<ul style="list-style-type: none"> Orienté intelligence affaire, marketing et finance 	Jovanovic (2021) , Laoudai (2026)
<i>Axiom</i>	Extension de navigateur pour Chrome	<ul style="list-style-type: none"> Pas open source 	Heath (2025)
<i>BeautifulSoup</i>	Librairie de programmation Python	<ul style="list-style-type: none"> Peu convivial pour les non-programmeurs 	UPitt , Reddit , Tuychiev (2025) , ProWebScraper (2018 [2026]) + webographie de l'UQAM sur les

		<p>📄 Voir s'il est possible de faire une initiation avec des carnets de programmation ou avec un système de programmation nodale comme n8n</p>	humanités numériques
<u>Cheerio</u>	Librairie de programmation JavaScript	<ul style="list-style-type: none"> ✅ Gratuit ✅ Open source ❌ Peu convivial pour les non-programmeurs <p>📄 Voir si initiation possible avec carnets de programmation/n8n</p>	<u>UPitt</u> , <u>Reddit</u> , <u>Radware (2019)</u>
<u>Crawl4AI</u>	Librairie de programmation Python	<ul style="list-style-type: none"> ✅ Open source 🟡 Accès payant à plus de ressources ❌ Peu convivial <p>📄 Surtout utile pour formater des données afin de les fournir en entraînement à un modèle d'IA</p> <p>📄 Activement en développement : première version stable « bientôt disponible ». Voir le <u>carnet CoLab</u>.</p>	<u>Tuychiev (2025)</u>
👁️ <u>Cyberscraper 2077</u>	Application de bureau	<ul style="list-style-type: none"> ✅ Gratuit ✅ Open source ✅ Hébergement local ✅ Interface visuelle no-code ❌ Documentation limitée ❌ Porté par un seul développeur bénévole ❌ Installation complexe et peu conviviale <p>📄 Possibilité d'intégration avec un modèle de langage local dans le moissonnage assisté par un modèle de langage</p>	

		<p>⚠ Application très stylisée, au détriment d'un style un peu plus professionnel</p>	
<u>DataGrab</u>	Extension de navigateur pour Chrome	<ul style="list-style-type: none"> ✅ Version d'essai gratuite ✅ Interface visuelle no-code ❌ Pas open source 📄 Prix ajusté en fonction des requêtes 	<u>Jovanovic (2021)</u>
<u>Data Scraper</u> (aussi appelé <u>DataMiner</u>)	Extension de navigateur pour Chrome et application de bureau	<ul style="list-style-type: none"> ✅ Convivial 🟡 Freemium (extension de navigateur gratuite, assez limitative, application de bureau payante) ❌ Pas open source 	<u>UPitt, Jovanovic (2021), Radware (2019) + webographie</u>
<u>DownThemAll</u>	Extension de navigateur	<ul style="list-style-type: none"> ✅ Gratuit ✅ Open source ✅ Convivial 🟡 Développement ralenti 🟡 Portée limitée (seulement possible de télécharger les images et les liens sur une page), destiné à des usages spécifiques 	
<u>Hawk</u>	Application de bureau	<ul style="list-style-type: none"> ✅ Gratuit ✅ Open source ✅ Interface graphique no-code ❌ Pas mise à jour depuis 2019 ❌ Documentation et interface exclusivement en chinois 	<u>ProWebScaper (2018 [2026])</u>
<u>Hexomatic</u>	Application de bureau	<ul style="list-style-type: none"> ✅ Comporte une grande variété de workflows préconfigurés 🟡 Version d'essai gratuite (7 jours) ❌ Pas open source 📄 Orienté marketing et intelligence affaire 	<u>Jovanovic (2021)</u>

Hyphe	Application de bureau	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Gratuit ✔ Open source ✔ Développé dans et financé par le milieu universitaire 📄 N'est pas formellement un logiciel de moissonnage, plus utile pour l'analyse de réseaux sur le web 	Webographie
Firecrawl	API	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Open source ✔ Intégration agentique/n8n possible ● Freemium (plan gratuit inclut 1000 pages/mois, il faut payer pour plus) 	Tuychiev (2025) , Fathima (2026)
Import.io	Application web	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Interface visuelle no-code ● Version d'essai gratuite (14 jours) ❌ Pas open source 📄 Orienté marketing, veille compétitive/stratégique 	UPitt , Jovanovic (2021) , Radware (2019) , Laoudai (2026) , Heath (2025)
Octoparse	Application de bureau	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Interface visuelle no-code ✔ Documentation abondante ● Freemium ● Version d'essai gratuite (14 jours) ● Quelques workflows préconfigurés (surtout sur les médias sociaux), réservés à l'utilisation payante ❌ Pas open source 	UPitt , Rayobbyte (2025) , Jovanovic (2021) , Radware (2019) , TinyFishie (2026) , Laoudai (2026) , Heath (2025) , Harry (2025) + webographie
Outwit	Application de bureau (et de extension de navigateur)	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Interface visuelle no-code ● Achat unique (version gratuite disponible selon UPitt) ● Moins convivial qu'il n'y paraît ❌ Pas open source 	UPitt , Radware (2019)
ParseHub	Application de bureau	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Open source, 	UPitt , Rodriguez (2026) , Rayobbyte

		<ul style="list-style-type: none"> ✅ Interface visuelle no-code (à l'exception de fonctionnalités plus avancées). 🟡 Freemium 📄 La version payante donne accès à un outil de rotation de proxy. 	(2025) , Jovanovic (2021) , Radware (2019) , TinyFishie (2026) , Laoudai (2026) , Heath (2025) , Harry (2025)
Parsers	Extension de navigateur pour Chrome	<ul style="list-style-type: none"> ✅ Convivial 🟡 Freemium ❌ Pas open source 	Jovanovic (2021)
Portia	Application de bureau déployée avec Docker	<ul style="list-style-type: none"> ✅ Gratuit ✅ Open source ✅ Interface visuelle no-code ⚠️ Développé par Scrapinghub (désormais Zyte) et discontinué en 2018. Il est encore possible (mais techniquement difficile) de l'héberger localement ; ça ne semble pas valoir la peine. 	UPitt , ProWebScaper (2018 [2026])
Puppeteer	Librairie de programmation JavaScript	<ul style="list-style-type: none"> ✅ Gratuit ✅ Open source ❌ Peu convivial 📄 Voir intégration notebook/n8n 	UPitt , Tuychiev (2025) , Heath (2025)
rvest	Librairie de programmation R	<ul style="list-style-type: none"> ✅ Gratuit ✅ Open source ✅ Des tutoriels « pour les nuls » disponibles en ligne ❌ Peu convivial (BeautifulSoup pour R) 	ProWebScaper (2018 [2026]) + webographie
👁️ScrapeGraphAI	Librairie de programmation Python	<ul style="list-style-type: none"> ✅ Open source ✅ Permet l'extraction de données de sites web à partir d'instructions en langue naturelle 🟡 Freemium ❌ Peu convivial 	Reddit

		Voir si intégration possible avec n8n/SLM locaux	
<i>Scraper</i>	Extension de navigateur pour Chrome	<ul style="list-style-type: none"> Peu convivial 	UPitt , Radware (2019)
<i>ScraperAPI</i>	API	<ul style="list-style-type: none"> Utilisation gratuite relativement limitée 	Rodriguez (2026) , Fathima (2026) , Laoudai (2026) + webographie
<i>ScrapeStorm</i>	Application de bureau	<ul style="list-style-type: none"> Affirme offrir des prix plus avantageux pour les étudiants et les institutions scolaires 	Jovanovic (2021)
<i>Scrapling</i>	Librairie de programmation Python	<ul style="list-style-type: none"> Peu convivial 	Reddit
<i>Scrapy</i>	Cadriciel en langage Python	<ul style="list-style-type: none"> Voir intégration notebook/n8n 	UPitt , Reddit , Tuychiev (2025) , Rodriguez (2026) , ProWebScaper (2018 [2026]) , Radware (2019) , TinyFishie (2026) , Laoudai (2026) , Heath (2025) , Harry (2025) + webographie
<i>SerpAPI</i>	API	<ul style="list-style-type: none"> Intégration possible dans une variété de langages de programmation 	Webographie

<u>Selenium</u>	Librairie de programmation Python	<ul style="list-style-type: none"> Voir intégration notebook/n8n 	<u>UPitt</u> , <u>Reddit</u> , <u>Tuychiev (2025)</u> , <u>Heath (2025)</u> + <u>webographie</u>
<u>Simplescrafer</u>	Extension de navigateur pour Chrome	<ul style="list-style-type: none"> Pas open source 	<u>Jovanovic (2021)</u>
<u>UiPath</u>	Application de bureau (?)	<ul style="list-style-type: none"> Possibilité d'intégration dans un système d'IA agentique 	<u>Rayobyte (2025)</u>
<u>WebHarvy</u>	Application de bureau	<ul style="list-style-type: none"> Achat unique (99USD pour une licence) 	<u>Radware (2019)</u> , <u>Laoudai (2026)</u>
<u>Webz.io</u>	Application web	<ul style="list-style-type: none"> Promet de parvenir à moissonner le <i>dark web</i> et le <i>deep web</i> (légalité douteuse) 	<u>UPitt</u>
<u>Web Scraper</u>	Extension de navigateur pour Chrome et Firefox	<ul style="list-style-type: none"> Plans payants 	<u>UPitt</u> , <u>Rodriguez (2026)</u> , <u>ProWebScraper (2018 [2026])</u> , <u>Jovanovic (2021)</u> , <u>Radware (2019)</u> , <u>TinyFishie (2026)</u> , <u>Laoudai (2026)</u>

WebSPHINX	Application de bureau	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Open source ✓ Gratuit ✓ Interface graphique de base ● Interface préhistorique ⊖ Documentation famélique 	ProWebScraper (2018 [2026])
---------------------------	-----------------------	---	---

Serveurs mandataires

[Radware \(2019\)](#) suggère aux personnes souhaitant effectuer des tâches de moissonnage du web d'utiliser des outils de « rotation de proxy » afin de masquer leur adresse IP et d'éviter le blocage. La plupart des options suggérées sont payantes :

- [ProxyMesh](#)
- [Bright Data](#)
- [Oxylabs Proxy Rotator](#)
- [Squid Proxy](#) (gratuit et open source)
- [ProxyRack](#)
- [GeoSurf](#)
- [Proxy Rotator](#)

Sélection préliminaire restreinte

La sélection suivante rend compte d'explorations de surface avec des outils identifiés comme particulièrement prometteurs au sein de la [sélection préliminaire large](#).

ParseHub

ParseHub est une application de bureau freemium qui permet d'effectuer le moissonnage de divers sites web sans avoir recours à de la programmation. Le robot de moissonnage est programmé à partir d'une interface de sélection visuelle sur le ou les sites visés. La documentation est abondante, le logiciel s'assure d'accompagner les nouvelles utilisatrices et nouveaux utilisateurs, et les tutoriels sont nombreux. La prise en main est très facile et conviviale, même pour les personnes disposant de peu d'aptitudes informatiques. L'outil offre une excellente granularité sur le contenu moissonné, mais est moins utile au moment d'extraire en bloc toutes les données présentes sur un site. Les données à extraire peuvent être prévisualisées au moment de composer le programme d'extraction; le programme peut également être testé localement (sur la machine) avant d'être lancé pour exécution en infonuagique dans les serveurs de ParseHub. Les données sont extraites en format CSV/Excel ou JSON.

L'application propose également des fonctionnalités plus avancées, comme l'intégration de structures algorithmiques de base (boucles finies `for x in y` et conditions `if a then b`).

Les données moissonnées et les projets sont récupérables à partir de n'importe où grâce à un espace utilisateur personnalisé.

La version gratuite permet de créer un maximum de 5 projets à la fois, et chaque projet ne peut moissonner au maximum 200 pages. Il n'y a pas de maximum d'information récoltée sur chaque page. Les délais de récupération des données sont plus longs avec la version gratuite (les projets conçus par la clientèle payante sont priorités lors de l'exécution en infonuagique), le système de rotation de proxy n'est pas disponible et il n'est pas possible de créer des projets privés. L'outil a une licence payante plutôt chère (~200\$ par mois), mais dit offrir des [plans gratuits pour les institutions d'enseignement](#).

Hyphe

Hyphe est une infrastructure de recherche incluant des capacités de moissonnage du web développé par l'université Sciences Po Paris. Elle dispose d'une interface en ligne (pour les tests) et d'une application de bureau (qui peut être installée avec Docker pour tous les systèmes d'exploitation ou construite à partir du code source pour UNIX/Linux). Son utilisation est entièrement gratuite. L'application est soutenue par un laboratoire de recherche, le Médialab Science Po, et est en développement par une équipe d'ingénieur·es de recherche et de doctorant·es contractuel·es rémunéré·es depuis au moins une douzaine d'années, ce qui augure bien pour sa pérennité.

Hyphe est moins préoccupé par la récupération d'information sur des pages web que par l'analyse des réseaux sur le web. Il s'agit avant tout d'une infrastructure d'indexation du web, et non de moissonnage du web. En d'autres termes, sa fonctionnalité première est de déployer des robots « chenilles » (*web crawlers*), qui rapportent l'information, plutôt que des robots « araignées » (*web scrapers*), qui récoltent l'information. Toutefois, il n'est pas impossible de moissonner des informations avec Hyphe, qui inclut une [option permettant de conserver le contenu des sites parcourus](#). Cette option nécessite une configuration supplémentaire.

L'outil fonctionne à partir d'une liste de sites fournis en entrée. Le logiciel récupère ensuite tous les hyperliens sortants (c'est-à-dire ceux qui se dirigent vers d'autres sites) selon la « profondeur » (*crawl depth*) paramétrée, qui varie de 1 à 5 clics. À une profondeur d'un clic, la « chenille » ne récolte que les adresses directement liées aux sites de la liste initiale : à une profondeur de deux clics, la « chenille » répertorie aussi les sites auxquels renvoient les sites de profondeur 1, et ainsi de suite.

La profondeur d'indexation expliquée visuellement. (Source : Joel Cariño, 27 décembre 2024, <https://linkstorm.io/resources/what-is-crawl-depth>)

Les sites indexés sont ensuite renvoyés dans le logiciel pour être validés. La personne chercheuse peut donc identifier un site comme étant « pertinent » (IN), « non-pertinent » (OUT) OU « incertain » (undecided).

Hyphe permet aussi d'agréger ou de distinguer des « entités web » en créant des listes de domaines (adresses web tronquées/préfixes). La composition des entités web peuvent varier en fonction des besoins, comme dans les exemples suivants :

- 1) Tous les sous-domaines *.uqam.ca/* identifiés comme faisant partie d'un même site;
- 2) Les adresses labdhn.uqam.ca/* et recherchesnumeriques.uqam.ca/* considérées comme le même site, tandis que srve.uqam.ca/* peut être considérée comme l'adresse d'un site à part;
- 3) Tous les sous-domaines *.uqam.ca considérés comme des sites indépendants.

La particularité de Hyphe est de ne pas s'appuyer automatiquement sur le « snowballing » (qui ramène rapidement aux couches hautes du web : moteurs de recherche, réseaux sociaux, etc.) (Ooghe-Tabanou et IPE, 2025), mais de mettre de l'avant une méthode d'indexation semi-automatique, où la personne utilisatrice décide à chaque étape quels domaines font partie du corpus et quels domaines sont exclus. L'outil offre aussi quelques fonctions de visualisation de base qui permettent de représenter graphiquement les réseaux.

Hyphe permet ensuite d'effectuer un travail d'indexation par facettes (avec des tags) et d'annotation sur les sites récupérés.

Il existe un navigateur web basé sur Hyphe (HypheBrowser, ou [HyBro](#)) que l'on peut installer sur Mac, Linux et Windows, ainsi qu'une [version « lite »](#) hébergée sur le web servant à la démonstration des fonctionnalités de l'outil.

Hyphe est branché sur les sites d'archivage du web Internet Archive, les archives de la BnF, INA DL-Web, ainsi que sur le site portugais d'archives internet Arquivo.pt (Ooghe-Tabanou et IPE, 2025), ce qui permet de faire une sorte d'archéologie du web, en modélisant les réseaux des mêmes sites et leur variation dans le temps, ou de récupérer des données sur des sites disparus du web, afin d'intégrer l'analyse de liens désormais « morts » au corpus.

Notes d'utilisation

Au moment d'utiliser Hyphe, il faut avoir une idée des sites que l'on souhaite explorer. Il faut fournir une liste en entrée, à partir desquels Hyphe produira une analyse des réseaux en fouillant les sites qui ont des hyperliens figurant sur les sites de premier niveau.

Le système de tags n'est pas tout à fait intuitif et la documentation existante sur cet aspect est assez minimale.

Le travail d'inclusion et d'exclusion des sites avant la prochaine étape d'exploration du web doit être fait de manière entièrement manuelle, tout comme le travail d'indexation et de classification des sites retenus et composant le corpus. Cette méthode de fonctionnement offre une grande flexibilité, reproductibilité et documentabilité du processus, mais est très chronophage, surtout si la profondeur d'indexation est plus grande ou si le corpus initial est important.

Portia

Portia est une application de bureau gratuite et open source permettant de faire du moissonnage du web sans programmation. Elle est soutenue par la librairie Python Scrapy.

La compagnie qui développait Portia, ScrapingHub, a cessé d'entretenir le logiciel en 2018. ScrapingHub est depuis devenue Zyte, qui offre des passerelles logicielles (*application programming interface*, API) pour le développement web *full-stack* (frontal [*front-end*] et dorsal [*back-end*]), incluant pour le moissonnage du web.

Selon la documentation disponible, il est encore possible d'héberger Portia localement; toutefois, cette installation se fait aux risques et périls de la personne utilisatrice. Le processus pour ce faire sur Windows est plutôt complexe pour les personnes non initiées, puisqu'il nécessite de mettre en place une machine virtuelle. Sur un système Linux, plusieurs des dépendances nécessaires au bon fonctionnement du logiciel sont également obsolètes. Il serait en théorie possible de les remplacer par des versions plus récentes ou de forcer l'utilisation des versions anciennes, s'exposant à des problèmes dans le fonctionnement de l'application dans le premier cas et à des failles de sécurité dans le deuxième.

Cyberscraper 2077

Cyberscraper 2077 est une application de bureau pour le moissonnage du web assisté par des modèles de langage à déploiement local ou infonuagique. Il s'agit du projet personnel d'[Owen Singh](#), développeur britannique qui maintient pratiquement seul l'application.

L'interface est de type « messagerie ». La personne utilisatrice est encouragée à fournir une adresse web à l'agent conversationnel, qui utilisera ensuite un navigateur « fantôme » pour analyser la structure de la page web. La personne utilisatrice indique ensuite les informations qu'elle souhaite extraire en langage naturel et le système d'IA produit, à la demande, un fichier de données structurées à télécharger. L'IA a une « persona » très claire, inspiré d'un personnage de [la série animée *Cyberpunk: Edgerunners*](#), ce qui peut amuser certaines personnes et déplaire à d'autres. Les données peuvent être exportées en JSON ou en csv. Selon les capacités du modèle de langage choisi, Cyberscraper 2077 peut potentiellement produire d'autres formats de sortie.

Cependant, l'installation, particulièrement sur Windows, est complexe et demande un peu de persévérance. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner l'application sur Windows avec Docker, mais cela serait sûrement possible avec quelques manipulations. Le concept est prometteur, et pourrait mettre à profit les modèles locaux installés sur les postes du LabDHN pour le RAG et autres tâches.

Notes d'utilisation

Il faut utiliser Docker pour lancer l'application sur Windows (puisque'elle est native Linux).

À plusieurs égards, l'application n'est pas optimisée pour Windows : elle a lancé un bogue à la première requête puisqu'il ne trouvait pas Google Chrome. Sur Windows avec Docker (je n'ai pas essayé ailleurs), les journaux d'erreur rapportent un problème avec l'installation de Chromium (le navigateur) par la librairie `patchright` (le cadriciel de moissonnage du web) : je pense que Chromium est bel et bien installé, mais que l'application ne le cherche pas au bon endroit. **Je n'ai pas réussi à régler ce problème**, mais je n'ai pas essayé très longtemps.

L'intégration avec Ollama est un peu plus compliquée qu'avec les LLM en ligne, mais les étapes sont bien documentées. Dans l'interface graphique, les modèles ne sont pas automatiquement chargés : il faut faire « Refresh Ollama Models » pour que les modèles apparaissent dans la liste.

La personnalisation des tâches de moissonnage est limitée par l'interface « chatbox » : il faut fournir le lien du site à moissonner dans un premier message, il ne peut être renseigné nulle part ailleurs que dans la conversation. L'IA « refuse » de converser à moins qu'on lui offre un lien.

Des connaissances techniques sont nécessaires pour résoudre les bogues (je n'en ai pas rencontré de très graves, mais j'en ai rencontré quelques-uns). Je n'ai pas fait appel à l'IAG pour tenter de m'aider, mais considérant que la documentation est assez peu abondante, je doute qu'elle soit d'une très grande utilité à cet égard.

Octoparse

Octoparse est une application de bureau freemium à interface visuelle « no code » qui permet de moissonner des données à partir d'un ou de plusieurs sites internet.

Pour débiter l'utilisation, un site ou une liste de sites doivent être fournis à Octoparse. À partir du modèle de la page, le logiciel tente de créer une chaîne automatique d'extraction, qui peut être paramétrée et ajustée. Les chaînes d'extraction peuvent également être construites

manuellement à l'aide d'actions prédéfinies, qui permettent d'interagir avec la page web pour cibler ou faire apparaître les données que l'on souhaite extraire. Grâce à cette fonctionnalité, le logiciel facilite l'extraction de données de sites en lots.

Le logiciel permet notamment d'effectuer la même série d'actions sur des données semblables (boucle), de faire défiler la page pour charger de nouveaux éléments, de créer des actions conditionnelles (branches), de cliquer sur des boutons, de revenir en arrière, de survoler des éléments avec la souris, d'entrer du texte, de résoudre des CAPTCHA...

Une prévisualisation tabulaire des données est affichée au bas de la page lors de la conception du programme d'extraction. Il est possible d'interagir avec les données sur cette interface pour ajuster la tâche de moissonnage, ou de renommer les colonnes du tableau. Les données extraites peuvent être exportées en plusieurs formats structurés, comme Excel, CSV, JSON ou XML.

Le logiciel fonctionne bien lorsqu'il est nécessaire d'extraire toutes les données présentes sur un site, mais les fonctionnalités permettant de cibler des données ou d'effectuer des tâches d'extraction conditionnelle sont moins intuitives. Les chaînes préconfigurées (réservées aux comptes payants) peuvent également répondre à des besoins d'extractions de données sur certains sites spécifiques (Google Maps, X/Twitter, TikTok, Indeed, Amazon...).

Les comptes gratuits sont limités à 10 tâches configurées, à 10 000 rangées de données moissonnées par mois, et à 50 000 rangées exportées par mois

Notes d'utilisation

Un compte utilisateur est nécessaire pour utiliser l'application. La licence précise que des données de télémétrie et d'autres métriques d'utilisation sont récoltées à partir du moment de la création du compte.

L'application comporte de nombreux incitatifs à activer l'essai gratuit ou à opter pour la version payante. Cet aspect un peu cupide de l'application peut être rébarbatif. En outre, les fonctionnalités qui ne sont disponibles qu'à la clientèle payante ne sont pas toujours clairement identifiées comme telles et l'utilisatrice ou l'utilisateur n'en est informé·e qu'à la toute dernière seconde, au moment de lancer la tâche, ce qui peut occasionner de la frustration.

L'installation du logiciel est très conviviale, tout comme son utilisation. Un tutoriel de base se lance immédiatement après l'installation, et plusieurs tutoriels plus avancés sont offerts dans l'application et sur le site. En général, la documentation est précise et abondante. L'application est d'aspect plus moderne que [ParseHub](#), mais l'utilisation des fonctionnalités est légèrement moins intuitive, surtout en ce qui concerne l'extraction conditionnelle (par « branches »). Contrairement à ParseHub, il n'est pas possible de tester une chaîne de moissonnage avant de lancer une tâche, ce qui oblige la personne utilisatrice à se fier au tableau de prévisualisation des données. Pour cette raison, il est possible que des cas atypiques surviennent au-delà de la plage que le tableau permet d'examiner facilement, ce qui pousserait une personne utilisant la version gratuite à « gaspiller » des crédits de moissonnage avant de se rendre compte de l'erreur.

Une version française de l'application est offerte, mais la traduction parfois brouillonne peut rendre la compréhension difficile

Archive-It

Archive-It est un service offert et hébergé par Internet Archive. Il correspond essentiellement aux fonctionnalités publiquement offertes par le biais de la [Wayback Machine](#) avec un paramétrage accru. Autrement dit, il s'agit d'un service d'archivage du web, plutôt que d'un service de moissonnage du web.

La personne utilisatrice ou l'institution partenaire peut constituer des « collections » d'archives web consultables par le grand public. Les sites sélectionnés pour faire partie de la collection peuvent être moissonnés à un intervalle régulier. Ils peuvent également être indexés, catalogués ou organisés en sous-collections. Le contenu des sites est accessible à l'aide d'une interface de recherche.

Archive-It n'est offert que sur abonnement : le modèle inclut des forfaits à partir de 3000\$/an pour un espace de stockage de base de 128Gb (Germain et al., 2022). Une institution peut s'abonner et se désabonner à tout moment sans perdre accès à sa collection, mais il n'est pas possible d'ajouter de nouveaux sites ou de nouvelles captures dans la collection sans abonnement.

Recommandations pour la suite

Considérant la grande demande pour des outils de moissonnage du web et la complexité de la tâche lorsqu'elle doit être effectuée par des personnes ne possédant aucune expérience préalable en programmation, l'implantation d'outils de moissonnage du web dans l'offre de service du LabDHN paraît être une bonne idée. Tout dépendant de l'ampleur de la tâche, la version gratuite de logiciels comme ParseHub ou Octoparse peut adéquatement répondre aux besoins identifiés.

Cependant, en raison de la zone grise légale dans laquelle se situe le moissonnage du web, il est recommandé d'aller de l'avant avec prudence. La communauté de l'UQAM devrait être accompagnée lors de l'initiation aux outils. Les personnes formatrices auraient tout avantage à insister sur la nécessité de prendre contact avec les bibliothécaires, les responsables du ou des sites, ou toute autre autorité compétente avant d'entreprendre un projet de moissonnage sur un site qui n'est pas explicitement autorisé comme permettant l'extraction de données.

Le présent document ouvre plusieurs pistes permettant de poursuivre l'exploration, notamment autour des extensions de navigateurs, qui possèdent souvent des versions gratuites. Le moissonnage du web à l'aide d'agents conversationnels d'IA semble être une piste intéressante pour rendre cette tâche accessible peu importe le niveau de littératie numérique. En ce sens, l'exploration de projets à code source ouvert ou utilisant des modèles de langage locaux (Cyberscraper 2077, ScraperGraphAPI) pourrait être poursuivie avec prudence, considérant qu'il est possible que ces tests soient chronophages en raison de la nature instable de ces projets et des problèmes techniques pouvant survenir.

Sources consultées et références

- Batista, R. (2026, février 26). *Is Web Scraping Legal? 2026 Rules (US + EU)*. Cloro. <https://cloro.dev/blog/website-scraping-legal/>
- Chang, C.-Y., & He, X. (2025). The liabilities of robots.txt. *Computer Law & Security Review*, 58, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106176>
- Crimi, L. (2024, décembre 13). *Legality of Data Scraping Using AI Revisiting In Canada*. Torkin Manes LLP. <https://www.torkin.com/insights/publication/legality-of-data-scraping-using-ai-revisiting-in-canada>
- Faténaité, G. (2025, janvier 7). *Is Web Scraping Legal?* Oxylabs. <https://oxylabs.io/blog/is-web-scraping-legal>
- Fathima, H. (2026, février 24). *Octoparse Alternatives : 5 Tools for Faster, More Reliable Data Extraction*. Firecrawl. <https://www.firecrawl.dev/blog/octoparse-alternatives>
- Fireship. (2024, juillet 26). *Am I going to jail for web scraping?* [Enregistrement vidéo]. <https://www.youtube.com/watch?v=8GhFmQPZAl0>
- Germain, R., Falls, C., & SAA-ARCS Resources. (2022, décembre 31). *Web Archiving with Archive-It ACA Code CA24051 (Domain 4)* [Enregistrement vidéo]. https://www.youtube.com/watch?v=XA_mP1CxFGE
- Google Search Central. (2025, décembre 18). *Présentation du fichier robots.txt et guide*. Google for Developers. <https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/robots/intro?hl=fr>
- Hampton, E., Dufresne, P., Bonner, S., Chung Lai-ling, A., Lobsiger, A., Judin, T., Webster, M., Peña Rodriguez, C. A., Vane, P., Seghrouchni, O., de Anchorena, B., & Román Vergara, J. (2023, août 24). *Joint Statement on Data Scraping and the Protection of Privacy*. Commissariat à la Protection de la vie privée du Canada. https://www.priv.gc.ca/en/opc-news/speeches-and-statements/2023/js-dc_20230824/
- Harry, I. (2025, juillet 23). *The Ultimate Guide to Web Scraping : Best Tools and Techniques for Data Collection*. DEV Community. https://dev.to/isabella_harry_e56dfaa53c/the-ultimate-guide-to-web-scraping-best-tools-and-techniques-for-data-collection-10pk
- Heath, A. (2025, novembre 28). *15 Best Scraping Browsers & Tools : Technical Review*. Gologin. <https://gologin.com/blog/15-best-scraping-browsers-tools/>
- Hussain, S. (2020, février 3). *Answer to « how to bypass robots.txt while crawling »* [Billet]. Stack Overflow. <https://stackoverflow.com/a/60045560>
- Is Web Scraping Legal in Canada? - Web Scraping FYI*. (s. d.). Web Scraping FYI. Consulté 3 juin 2026, à l'adresse <https://webscraping.fyi/legal/CA/>
- Jovanovic, J. (2021, septembre 7). *No-code & Low-code Web Scrapers—The Ultimate List 2024*. Automatio. <https://web.archive.org/web/20240721161319/https://automatio.co/blog/no-code-web-scrapers-ultimate-list/>
- Laoudai, O. (2026, janvier 13). *The 10 Best Web Scraping Tools for 2026*. Infomineo. <https://infomineo.com/blog/best-web-scraping-tools-in-2026-top-picks-for-data-extraction/>
- Lifshitz, L. R. (2019, mai 13). *Federal Court makes clear : Website scraping is illegal*. Canadian Lawyer. <https://www.canadianlawyermag.com/news/opinion/federal-court-makes-clear-website-scraping-is-illegal/276128>

- Liupševičė, I., & Vėsa, D. (2026, mars 13). Web Scraping : What Is It & How to Scrape Data from a Website? *Oxylabs*. <https://oxylabs.io/blog/web-scraping>
- Ooghe-Tabanou, B. & IIPC. (2025, février 12). Tools to Build and Explore Research Corpora : Hyphe [EN FRANÇAIS] [Enregistrement vidéo]. <https://www.youtube.com/watch?v=QySqje4BmoE>
- Oxylabs. (2023, juin 29). *Is Web Scraping Legal? | Industry Expert Interview* [Enregistrement vidéo]. <https://www.youtube.com/watch?v=caFob10Cy5g>
- ParseHub. (2019, novembre 4). *Is Web Scraping Legal? (Legal Analysis)* [Enregistrement vidéo]. <https://www.youtube.com/watch?v=tcMdWM8wmqs>
- Pratik. (2015, janvier 21). *How to bypass robots.txt while crawling* [Forum post]. Stack Overflow. <https://stackoverflow.com/q/28070312>
- ProWebScraper. (2018, septembre 12). Blog | ProWebScraper.com—Managed E-commerce Data Service. *Blog | ProWebScraper.Com*. <https://prowebscraper.com/blog/50-best-open-source-web-crawlers/>
- Quentin, Pratik & Hussain, S. (2015, janvier 21). *Answer to « how to bypass robots.txt while crawling »* [Billet]. Stack Overflow. <https://stackoverflow.com/a/28070357>
- Radware. (2019). *The Top Free and Paid Web Scraping Tools and Services* (7 p.). https://www.radware.com/getattachment/dfbbf11b-dc67-493e-8a96-c829d0adf0ca/TopWebScrapingTools_ContentPiece_v2a.pdf.aspx
- Rodriguez, L. (2026, mai 19). 12 Best Free Web Scraping Tools in 2026 (Pros, Cons, Pricing). *ScraperAPI*. <https://www.scraperapi.com/web-scraping/tools/free/>
- Schissel, N., Barnes, M., & Cockwill, R. (2025, février 24). Understanding copyright and privacy issues related to data scraping | Insights. *MLT Aikins*. <https://www.mltaikins.com/insights/understanding-copyright-and-privacy-issues-related-to-data-scraping/>
- Sodvoski, M. (2024, septembre 18). *What is the DOM? The Complete Guide for Beginner Developers*. Medium. <https://javascript.plainenglish.io/what-is-the-dom-the-complete-guide-for-beginner-developers-cladf699594e>
- Starry, R. (s. d.). *Guides : Web Scraping @ Pitt: Getting Started with Web Scraping*. Consulté 3 juin 2026, à l'adresse <https://pitt.libguides.com/webscraping/gettingstarted>
- Starry, R., Kapral, T. T., & Maxwell, E. (s. d.). *Guides : Web Scraping @ Pitt: Out-of-the-Box Tools*. University of Pittsburg Library System. Consulté 3 juin 2026, à l'adresse <https://pitt.libguides.com/webscraping/outoftheboxtools>
- TinyFishie. (2026, avril 7). *The Best Web Scraping Tools in 2026*. TinyFish. <https://www.tinyfish.ai/blog/the-best-web-scraping-tools-in-2026>
- Tuychiev, B. (2025, décembre 24). *Best Open-Source Web Scraping Libraries in 2026*. Firecrawl. <https://www.firecrawl.dev/blog/best-open-source-web-scraping-libraries>
- Valk, J. de. (2023, mai 2). The ultimate guide to robots.txt. *Yoast*. <https://yoast.com/ultimate-guide-robots-txt/>
- Web Scraping with a GUI. (2025, janvier 21). *Rayobyte*. <https://rayobyte.com/blog/web-scraping-gui/>